

*Др Дарко Димовски,**
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 343.55
343.542.1
341.645(4)
341.231.14(4)

*Др Јелена Паповић Миладиновић,***
Виша јавна тужитељка,
Више јавно тужилаштво у Нишу,
Република Србија

DOI: 10.5281/zenodo.19628789

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ОД НАСИЉА

Како је насиље наша свакодневница неопходно је предузети мере на нормативном и фактичком нивоу како би се степен безбедности грађана побољшао. Полазећи од карактеристичнијих појавних облика насиља, аутори у раду посматрају међународне стандарде првенствено у погледу ставова Европског суда за људска права у односу на насиље у породици, силовање, насиље у школи, осветничку порнографију и деепфаке, као најзначајније облике насиља. Након тога аутори се осврћу на фактичке мере заштите, анализирајући их кроз призму наведених појавних облика насиља.

Кључне речи: заштитне мере, насиље, нормативни оквир, Европски суд за људска права

* darko@prafak.ni.ac.rs

** jpapovic@gmail.com

Darko Dimovski, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš

Jelena Papović Miladinović, LL.D.,

Higher Public Prosecutor,

Higher Prosecution Office in Niš,

Republic of Serbia

Protective Measures against Violence

Given the fact that violence is part of our everyday lives, it is necessary to take measures at the normative and factual levels in order to improve the level of citizens' security and safety. Starting from the characteristic forms of violence, the paper first observes the international standards on this matter, primarily in terms of the positions of the European Court of Human Rights in relation to domestic violence, rape, school violence, revenge pornography and deepfakes. In the second part of the paper, the authors examine the factual protective measures, analyzing them through the prism of the aforementioned forms of violence.

Keywords: protective measures, violence, normative framework, European Court of Human Rights.